

Rediseño de mecanismos para el movimiento mandibular de un rostro animatrónico

D. Rojas Balbuena^{1*}, L. T. Galiote Estrada¹, E. Aguilera Rodríguez², F.A. Cinco Martínez², G. Castillo Quiroz¹,

¹Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Av. Tecnológico No.80, Col. 5 de octubre Huauchinango, Puebla, C.P.73173.

²Centro de ciencias exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, C.P. 44430, Guadalajara, Jal., México.

*dorian@huauchinango.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El animatrónico denominado "Ocelotl" se diseñó con el fin de recrear los movimientos mandibulares al hablar la lengua nahuatl. Su propósito es el de ayudar a preservar dicha lengua, al mostrar los movimientos que se deben realizar al pronunciar palabras en nahuatl. El primer diseño mandibular para el animatrónico realizaba un movimiento rotacional con algunas complicaciones que incluían la lentitud de la apertura y cierre de la mandíbula y la falta de la traslación de ésta al hablar. Para resolver estos problemas, se trabajó en un rediseño de los mecanismos para el movimiento mandibular utilizando el software de diseño 3D *SolidWorks*. La solución propuesta incluye el uso de cuatro yugos escoceses, máquinas que convierten el movimiento rotacional en lineal, dos para realizar los movimientos rotativos y dos para los traslacionales.

Palabras clave: Animatrónico, mandíbula, nahuatl, preservación de lenguas.

Abstract

The "Ocelotl" animatronic was designed with the purpose of recreating mandibular movements while speaking nahuatl. Its purpose is to help preserve this language, showcasing the required movements required to pronounce words in nahuatl. The first mandibular design for this animatronic made a rotational motion with a few complications which included a slow opening and closing of the mouth and the lack of jaw translation while talking. To solve these problems, a redesign of the mechanisms for jaw movement was made using the 3D design software *Solidworks*. The presented solution includes the use of four scotch yokes, machines that convert rotary motion to linear motion, two of them used for the jaw's rotary motion and the other two for the translational one.

Key words: Animatronic, jaw, nahuatl, language preservation.

Introducción

Comunicarse es una necesidad fundamental de los seres humanos y para ello se valen de diferentes mecanismos para conseguirlo de manera auditiva, corporal o visual. La obra de ingeniería en este sentido ha tomado ventaja dado que hace la simulación imitando los diferentes movimientos que tiene el rostro humano lo que se conoce como animatrónicos. El principal campo de acción de la animatrónica ha sido la industria del entretenimiento, y su aplicación se puede ver con gran facilidad en las películas de Hollywood y en innumerables parques de diversiones alrededor del mundo.

Siendo comúnmente utilizada en la construcción de animales y criaturas fantásticas y de ciencia ficción [1]. En cuanto a la construcción de rostros animatrónicos podemos ver que su gestación en el ámbito académico cuyo objetivo principal en unos casos está orientado hacia el desarrollo tecnológico y no tan solo al entretenimiento, creando una simbiosis entre estos dos, aparentemente tan antagónicos el uno del otro.

Se puede mencionar varias aplicaciones de animatrónicos como el que se presenta en [2], donde diseñaron y construyeron una cabeza robótica para lograr propósitos de comunicación como mover ojos y párpados, abrir y cerrar la boca, doblar y girar la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, los mecanismos son accionados por actuadores. Por otra parte, las emociones es algo complejo en los seres humanos, hay muchas formas de expresar. Ekman y cols [3] describen abstracciones con respecto a características centrales en rostros humanos adoptadas por [4], a través de un avatar 2D de un solo ojo que está diseñado para mover solo los párpados superior e inferior.

Apostolescu y cols mostraron estudios que avalan la similitud de las emociones humanas expresadas utilizando modelos animatrónicos de dos ojos en 3D con párpados [5]. Castro y Cols analizaron los diferentes movimientos faciales mediante las matrices de Denavit-Hartenberg con el objeto de imitar los gestos faciales de un humano, analizaron físicamente la dinámica de los ojos, sus grados de libertad (DOF), así como el cuello y la mandíbula inferior con el fin de perfeccionar la imitación de un ser humano [6]. Otro animatrónico más, en el cual se propone el diseño e implementación de mecanismos para movimientos faciales de un títere, la principal idea de este proyecto surgió de la necesidad educativa y el rescate de un idioma específicamente de la lengua nahuatl. Este animatrónico consta con rasgos y vestimenta indígena capaz de hablar lengua nahuatl, para acercar a las niñas, los niños y los adolescentes, en la parte de automatización está dotado de sensores, circuitos, actuadores, lectores y módulo para grabar y reproducir audio que permite la interacción con la lengua náhuatl, posee movimientos como la cabeza, la mandíbula y los ojos. Dicho animatrónico no posee una sincronización adecuada entre el movimiento de la mandíbula y el sonido a pronunciar (la apertura y cierre de la mandíbula).

Por ello en este artículo se desarrolla de manera metodológica el proceso de rediseño de los mecanismos para el movimiento mandibular para fines didácticos. Esto con el fin de que el rostro animatrónico responda a las gesticulaciones más comunes, dándole un aspecto más humano, pues así hace posible la interacción con el animatrónico. Se trabajó en un rediseño de los mecanismos para el movimiento mandibular utilizando el software de diseño 3D SolidWorks. La solución propuesta incluye el uso de cuatro yugos escoceses, máquinas que convierten el movimiento rotacional en lineal, dos para realizar los movimientos rotativos y dos para los traslacionales.

Metodología

Materiales

Para el diseño e implementación de los mecanismos, se utilizó el software de diseño en 3D SolidWorks y para ello se utilizó guías de apoyo sobre el programa SolidWorks.

También para futuras construcciones física del mecanismo es necesario imprimir las piezas con filamento (PLA), pues es esencial que los yugos escoceses, como las piezas excéntricas y las correderas puedan hacerse de manera física.

De igual manera cuatro motores a pasos, los que generarán el movimiento rotativo que será convertido a lineal. Para el mecanismo de apertura y cierre son necesarios dos rodamientos lineales que actuarán como guías del movimiento lineal deseado.

Diseño de la mandíbula y el maxilar superior

El diseño de ambos maxilares se realizó simplemente para simular los movimientos que se generarán y no es el diseño final, pues se espera utilizar el diseño previamente realizado, el cual se

asemeja más a una mandíbula humana y cuenta con la dentadura. Los puntos clave en este diseño son cuatro: las dos ranuras ubicadas de ambos lados en la parte superior de la mandíbula, el eje sobresaliente en la parte medial interior de la mandíbula, la perforación en el hueso maxilar superior para la introducción de la parte excéntrica del yugo escocés superior y las dos ranuras inferiores en ambos lados de la mandíbula. (Véase Figura 1).

Figura 1. Diseño de la mandíbula y el maxilar superior.

Diseño 3D de Yugo Escocés

Primeramente, se diseñó el mecanismo de yugo escocés en 3D y se simuló su movimiento. Para este ensamble se diseñaron cuatro piezas: la pieza excéntrica, la corredora, los ejes y las guías. La pieza excéntrica, que es la pieza circular que realizará la rotación y en la construcción en físico estará adjunta a la flecha del motor. Esta cuenta con un eje en el centro su cara posterior que le permite girar, y un eje el cual la une con la corredora. Se colocaron dos guías, una de cada lado de la corredora, por donde pasan las extensiones de estas, referidos como seguidores. El resultado obtenido es el de un cambio de movimiento rotatorio a lineal, al simular la acción de un motor sobre la pieza excéntrica como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Mecanismo para el movimiento lineal.

Movimiento de Traslación Mandibular

Para realizar este movimiento de traslación se utiliza un solo mecanismo de yugo escocés, pero con dos ligeras variantes. La primera radica en la ausencia de un segundo seguidor, pues solo es necesario el seguidor que generará la traslación de la mandíbula. En este seguidor, se agregó una extensión vertical que cuenta con una ranura, donde se inserta un pequeño eje sobresaliente de la mandíbula, ubicado justo en el centro de esta. Este eje cuenta con un cabezal que permite que la mandíbula se mueva tanto adelante como hacia atrás junto con la corredora. El propósito de esta ranura y el eje que puede moverse libremente a través de esta es otorgar a la mandíbula ángulos de libertad para desplazarse hacia arriba y hacia abajo, debido a que este sistema se combinará con el

sistema de rotación. Si la mandíbula estuviese fija a la corredora, tanto la mandíbula como el mecanismo de yugo escocés se moverían como un solo sistema, haciendo que todo el peso de estos dos elementos tenga que ser soportado por los mecanismos de apertura y cierre mandibular. Para evitar esto, se planifica hacer una plataforma ubicada en el cuello, puesto que este no se moverá y por lo tanto no hay mecanismos que se coloquen en este espacio. En esta plataforma se colocarán las dos piezas fijas, como lo son el motor y la guía, y sobre estas se colocarán las demás piezas móviles que conforman este sistema, el cual se observan en la Figura 3.

Figura 3. Mecanismo para el movimiento traslacional.

Movimiento de Rotación Mandibular

Para recrear este movimiento se utilizaron dos yugos escoceses, uno de cada lado de la mandíbula respecto al plano sagital. Cada uno de estos mecanismos se mantiene anclado tanto al maxilar superior, como al inferior mediante un pivote. Adicionalmente, ambos mecanismos pasan a través de un balero lineal que funciona como guía para un movimiento vertical. (Véase Figura 4).

Figura 4. Mecanismo para el movimiento rotacional.

Sobre el maxilar inferior se colocaron ranuras, donde se insertan los pivotes de los yugos escoceses; estas ranuras permiten el movimiento de traslación mandibular, ya sea de manera independiente o un conjunto de ambos movimientos. Todo este mecanismo simula la función de los músculos de la masticación como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Implantación del mecanismo en la mandíbula.

Implementación de ambos mecanismos

Se realizó un ensamble uniendo los mecanismos realizados para la rotación y traslación de la mandíbula. Gracias a las ranuras ubicadas en las uniones de la pieza que simula a la mandíbula con la pieza que simula el hueso maxilar superior, las ranuras en donde se une el movimiento lineal de los yugos escoceses superiores con la mandíbula, como la ranura del mecanismo medial, junto con los ejes que recorren estas, se pueden realizar los movimientos deseados. La colocación de las guías es de suma importancia, pues determina la dirección hacia la que se moverá la mandíbula. En esta simulación, simplemente se utiliza la herramienta de fijación para fijar las guías verticales como la guía horizontal, así como la pieza que simula el maxilar superior y el eje que simula el motor del yugo escocés inferior, y se puede observar en la Figura 6.

Figura 6. Ensamble de la mandíbula con los mecanismos.

Resultados y discusión

Se creó una mandíbula capaz de simular el movimiento mandibular a través de la unión del maxilar superior y el maxilar inferior mediante una ranura. Sobre la cara posterior del maxilar inferior, en el plano sagital se agregó un eje sobresaliente para unirse al yugo escocés que se encarga de la rotación. Asimismo, el maxilar inferior tiene dos ranuras a los costados donde se insertan los yugos escoceses que realizan la traslación; estos yugos trabajan en conjunto con el maxilar superior, ya

que ambos están unidos en el centro de este hueso mediante un eje. De esta manera, todos los mecanismos se unen y trabajan como uno solo.

Los movimientos logrados coinciden con aquellos movimientos realizados por la mandíbula al momento de realizar la apertura y cierre. Estos movimientos son una combinación de la rotación y la traslación mandibular. En la primera fase de la apertura predomina una rotación, que se combina después con una traslación hacia adelante y hacia abajo del cóndilo para generar la apertura completa. Al cerrar, se comienza con una traslación hacia atrás, luego se superpone con una rotación y finalmente se para la traslación y solo se realiza rotación. Esta combinación de movimientos es replicada con un alto nivel de similitud por la mandíbula animatrónica diseñada.

Los yugos escoceses se diseñaron desde cero para personalizarlos tomando en cuenta las necesidades de espacio y capacidad del animatrónico. Contienen algunas variaciones; sin embargo, ambos trabajan bajo el mismo principio de convertir el movimiento giratorio en lineal por medio de una pieza excéntrica, una corredora, dos seguidores y con apoyo de una guía que indica hacia dónde será el movimiento.

La rotación mandibular puede optimizarse agregando un mejor dispositivo de unión entre el yugo y el maxilar inferior. Esto se trabajará a futuro para un resultado más satisfactorio.

Trabajo a futuro

Gracias al diseño que se realizó hasta el momento, da otro panorama a cómo sería posible mejores mecanismos en un futuro para un animatrónico, por ello se espera que el diseño sea impreso y funcional, para que sea programado y pueda realizar los movimientos mandibulares, el cual se espera conseguir coincidir con la pronunciación de las palabras y observan las irregularidades que nos puedan servir de apoyo para las siguientes versiones del animatrónico.

Conclusiones

Durante el proceso del proyecto se adquirieron conocimientos teóricos y prácticos del software SolidWorks, pues gracias a su gran variedad de herramientas de edición nos permitió un gran rango de posibilidades de diseño. Con ello, se crearon dos mecanismos que pueden trabajar en conjunto o de manera independiente, el mecanismo para el movimiento traslacional se le hicieron 2 pequeñas variantes, que con su ayuda la mandíbula se moverá hacia adelante y hacia atrás, y para el movimiento rotacional se utilizaron los 2 yugos escoces los cuales funcionaran como guía para el movimiento vertical, este al ser simulados logro los movimientos mandibulares esperados, si bien el diseño presentado cumple con lo planteado en el ámbito de mejorar los movimientos de la mandíbula previos a este, también puede tomarse como base para futuros rediseños de la mandíbula o del animatrónico completo para una mayor optimización de los movimientos.

Agradecimientos

Agradecemos al Instituto Tecnológico Superior de Huachinango y a la Universidad de Guadalajara por habernos permitido contribuir de esta manera a la cultura científica.

Referencias

- [1] C. P. Alvarez y L.M. Espinal, "Diseño y analisis de un sistema para medir los movimientos mandibulares" Universidad de Manitoba, Canada, Revista Ces Odontologa, vol.11 -No.1, pp. 24-34, 1998.
- [2] R. De la Rosa, E. M. Castillo, C. Zepeda, H. Castillo y A. P. Cervantes, "Prototipo de cabeza animatronica de bajo costo, utilizando microcontroladores, servomotores y componentes 3D

- para aprender a manipular robots humanoides reales”, *Benedicta Universidad autonoma de Puebla, Pistas educativas vol.40 – ISSN: 2448-847X*, Available: <http://itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pistas>
- [3] C. A. Hernandez, J. A. Manzi, D. A. Ruiz y J. C. Uricococha, “Diseño y construccion de un animatronico de movimiento facial, MIME FACE”, *Universidad de San Buenaventura, Bogota D. C.,2007*.
- [4] E. Dapena, J. Perez, R. Rivas y A. Guijarro, “Rostro Generico para maquinas que interactuan con personas”, *Revista cientifica UNET, vol. 28(2): 124-133, 2016*.
- [5] C. D. Ruales, O. B. Arteaga y D. R. Rivas, “ Diseño y construccion de un rostro robotico de apariencia humana, con capacidad de ejecutar gestos y emociones, para la espe estension latacunga”, *Universisda de las fuerzas armadas, ESPE*.
- [6] C. A. Astudillo y H. A. Lopez, “ Ensamble y control de un rostro robotico que simule los movimintos del rostro humano”, *Escuela Politecnica Nacional, Quito, 2012*.
- [7] R. Aracil, C. Balaguer y M. Armada, “Robots de servicio”, *Revista iberoamericana de Automatica e Informatica Industria, ISSN: 1697-7912. Vol.5, No. 2, pp. 6-13, 2008*.
- [8] B. Valdez y cols., “Aplicación Web para Recopilar, Difundir y Aprender Lenguas Originarias del Sur de Mexico: Una Perspectiva desde los Hablantes. *Salud y Administracion, 2016*, Available: http://www.unsis.edu.mx/revista/doc/vol13mun7/A3_Aplicacionweb.pdf
- [9] A. Embriz y O. Zamora, “Lenguas Indigenas Nacionales en Riesgo de Desaparicion”, 1ª ed. *Mexico: Instituto Nacional de Lenguas Indigenas, 2012*.
- [10] INAOE. (2017). *Juguetes y tangibles para el aprendizaje de las lenguas indígenas*. Available: <https://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=505&anio=2017>
- [11] G. Morales, P. Moreno, C. Rodríguez. M. Limón y A. Pacheco. “Proyectos sustentables desarrollados para la región mixteca baja del estado de puebla, México”. *Ingeniería Solidaria, vol. 13, no. 22, mayo 2017*.
- [12] INEGI. “Lenguas Indigenas”. (2015). Available: <https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/>